

DIFICULTAD PARA APRENDER
LA VOCAL /i/ CANTADA:
¿CONFLICTO FONOLÓGICO?

Máster de Fonética y Fonología
Posgrado en Estudios Fónicos
CSIC-UIMP
Año académico de defensa del trabajo 2013-2014

**DIFICULTAD PARA APRENDER
LA VOCAL /i/ CANTADA:
¿CONFLICTO FONOLÓGICO?**

Trabajo realizado por: Pilar Lirio

Tutorizado por: Mark Gibson

ÍNDICE

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	4
RESUMEN.....	5
ABSTRACT.....	6
INTRODUCCIÓN	7
1. Propósito del trabajo	7
2. Preguntas de investigación	8
3. Aportación del tema para la comunidad científica.....	8
4. Estructura del trabajo	8
ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	9
1. La acústica de la voz cantada	9
1.1 Habla vs. canto: diferentes posiciones articulatorias	9
1.2 Frecuencia fundamental	13
1.3 Formantes	14
1.4 Amplitud e intensidad.....	16
1.4.1 Intensidad dependiente de la fuente glótica	16
1.4.2 Intensidad dependiente de la resonancia.....	17
2. Aprendizaje articulatorio	20
2.1 ¿Qué es aprender?.....	20
2.2 Sinergia entre articuladores.....	22
2.3 Aprendizaje motor	23
3. Análisis fonológico	24
3.1 Análisis de los rasgos segmentales	25
3.2 Problema de optimización	28
3.3 Fonología articulatoria	28
4. Consecuencia de los ajustes: Influencia de la articulación cantada en la voz hablada	33
METODOLOGÍA	35
1. Corpus	35
2. Datos Técnicos	35
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.....	37
PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN	41
CONCLUSIONES	43
INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO	¡Error! Marcador no definido.
BIBLIOGRAFÍA	44
ANEXO.....	48

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Fig.1	Resonancia magnética de la vocal /i/ y la vocal /a/.....	Pág.9
Fig.2	Secuencia /i/, /e/, /a/, /o/, /u/ producidas por una voz masculina y tomadas con resonancia magnética.....	Pág.10
Fig.3	Cantante profesional cantando vocal /i/ con frecuencia fundamental media, vocal /i/ con una frecuencia fundamental aguda, vocal /a/ con frecuencia fundamental aguda y vocal /u/ con frecuencia fundamental aguda.....	Pág.11
Fig.4	Fórmula física de la frecuencia fundamental.....	Pág.12
Fig.5	Media de F_1 y F_2 para las vocales castellanas.....	Pág.15
Fig.6	Campos de dispersión vocálico de F_1 y F_2 para las vocales castellanas.....	Pág.16
Fig.7	Modelo de onda senoide: amplitud y longitud.....	Pág.17
Fig.8	Espectro armónico de la fuente y declinación espectral; envolvente formántica del filtro; superposición de ambos parámetros; transferencia del tracto vocal.....	Pág.18
Fig.9	Conversión de una postura fisiológica en modelos matemáticos y físicos y resultado espectral.....	Pág.19
Fig.10	Músculos estilgloso, geniogloso e hiogloso.....	Pág.22
Fig.11	Vocal /i/ producida con el rasgo de “Advanced Tongue Root” y producida sin ese rasgo.....	Pág.26
Fig.12	Rasgos distintivos de las vocales del alfabeto fonético internacional.	Pág.26
Fig.13	Posición articulatoria para la /i/ en “ee”.....	Pág.30
Fig.14	Posición articulatoria para la /i/ en “beep”.....	Pág.30
Fig.15	Posición articulatoria para la /i/ en “keel”.....	Pág.31
Fig.16	Posición articulatoria para la /i/ en “key”.....	Pág.31
Fig.17	Posición articulatoria para la /i/ en <i>peep</i>	Pág.32
Fig.18	Posición articulatoria para la /i/ en “sheep”.....	Pág.32
Fig.19	Cuadro de las variaciones en los valores medios de la frecuencia fundamental y en la intensidad de la voz hablada de cantantes a lo largo de dos años de entrenamiento.....	Pág.33

RESUMEN

El presente trabajo profundiza en la dificultad que tiene un estudiante de técnica vocal cantada al pedírsele que cambie la articulación de la vocal anterior cerrada /i/ y que la produzca con apertura mandibular similar a la de las vocales abiertas, pero respetando la altura lingual. El entrenamiento técnico para conseguirlo se basa en ejercicios específicos llamadas “vocalizaciones” que resultan imprescindibles para lograr el cambio. El estudiante atraviesa fases de aceptación y rechazo de la nueva postura articulatoria durante mucho tiempo, a veces años, hasta que la nueva postura se estabiliza. El corpus para el estudio está preparado ad hoc, compuesto por vocalizaciones de estudiantes en zona grave, media y aguda, a lo largo de 3 años de práctica de los ejercicios. En el trabajo se analizan los dos primeros formantes para examinar la fase inicial de aprendizaje y la fase final y comprobar la estructura formántica y la influencia de la frecuencia fundamental. Los resultados demuestran que la estructura formántica se estabiliza hacia el final del aprendizaje, la mandíbula se abre y la lengua se eleva en posición de /i/. Además se observa que, a medida que aumenta la frecuencia fundamental, aumenta la apertura mandibular con el fin de equiparar la F_1 a la F_0 y que esto sucede en todas las voces, sin importar el género del alumno o el estilo de canto que practique.

ABSTRACT

This paper explores the problem of the students of singing when are asked to change the articulation of the front, closed vowel /i/ to an open articulation but keeping the tongue height. Students of singing train with “vocalizations” and go through phases of acceptance and rejection of the new articulatory posture. Sometimes, these phases last years, but, at the end, the student makes steady the new posture. The corpus for this paper it’s an ad hoc one. Vocalizations on the /i/ vowel, in the low, medium and high vocal tessitura along three years of vocal training. In this paper, only first and second formant will be analyzed to check the formant structure in the initial and final phases of training and the influence of the fundamental frequency. The results show that, in the final phase, the formant structure is more similar to the standard values for /i/ sound, despite the jaw opening and the raised tongue. It is also observed, for all the voices and singing styles, that the increase of the fundamental frequency causes the jaw opening in order to equate F_0 and F_1 .

INTRODUCCIÓN

1. Propósito del trabajo

El estudio del canto consiste en un duro entrenamiento que poca gente conoce. Para emitir esos sonidos que tanto gustan a todo el mundo, se requiere no de habilidades innatas sino de tesón y constancia puesto que es necesario cambiar una serie de patrones respiratorios y articulatorios que funcionan de manera automática y que se hallan íntimamente ligados a los patrones del habla. No se puede olvidar que se canta sobre las palabras, sobre los sonidos del habla. El aprendizaje del canto implica, pues, una tarea de aprendizaje similar al de una segunda lengua.

Al observar a los cantantes en general, se puede apreciar que una de las constantes del patrón articulatorio que deben adquirir, es la apertura mandibular. Una de las vocales más difíciles de adquirir es la vocal /i/ puesto que una de las más cerradas de los sonidos del habla. Así pues, la apertura de la vocal /i/ y el aprendizaje de este patrón articulatorio por parte de los alumnos de canto, es una de las tareas que ha de acometer el profesor en su método de enseñanza.

En alumnos de nivel inicial, se observa un fuerte rechazo a la adquisición del nuevo patrón que se exterioriza, bien impidiendo la apertura mandibular para satisfacer las exigencias de la estructura formántica de la /i/ del habla o bien logrando la apertura, pero cambiando la vocal por alguna otra. Poco a poco, el estudiante va dominando su sistema articulatorio mostrando fases de aceptación de la nueva postura a pesar de que manifiesta que el sonido emitido no le parece una vocal /i/ fonéticamente aceptable, seguidas de fases de rechazo hacia la nueva posición durante las cuales el alumno vuelve a vocales que nada tiene que ver con la vocal buscada o vuelve a la posición mandibular cerrada. En ocasiones, es necesario realizar una grabación para que el alumno confirme que la vocal que emite con mandíbula abierta, es realmente la que se desea a pesar de que perceptivamente, el alumno piense que está emitiendo otra vocal distinta. En la fase final de aprendizaje, el alumno consigue cambiar definitivamente el patrón sin que vuelvan a existir problemas de rechazo.

2. Preguntas de investigación

La técnica de canto y su entrenamiento trata de cambiar la vocal cerrada anterior /i/ por una vocal anterior abierta que sea percibida como /i/. Es decir, articulatoriamente, el alumno ha de adquirir una posición que combine la apertura de la mandíbula con la elevación de la lengua. Acústicamente, esta posición se corresponde con valores elevados del primer formante, con frecuencias cercanas a la vocal /a/ y valores elevados del segundo formante, con frecuencias cercanas a la vocal /i/. Este cambio se produce muy lentamente en el alumno y sólo a través de práctica y entrenamiento. Por ello, se presupone que la dificultad a la hora de adquirir la nueva posición radica en una influencia fonológica de la lengua hablada.

La hipótesis es que existe diferencia entre los valores de F_1 y de F_2 en las primeras fases del aprendizaje y en las fases finales. La lengua en las fases finales, compensa la estructura formántica que se pierde en las primeras fases debido a la apertura de la mandíbula. Así los valores de F_1 y de F_2 en las fases finales del aprendizaje se aproximarán a los valores de la vocal /i/.

3. Aportación del tema para la comunidad científica

El presente trabajo contribuye a reafirmar la importancia que tiene a nivel fonológico para el hablante el cambio en un rasgo de un fonema. El conflicto, si bien es mental, no afecta al significado de la palabra sino que provoca rechazo a nivel articulatorio hasta tal punto que es necesario un entrenamiento de varios años para poder vencer ese obstáculo. Lo que ya estaba claro a nivel de lengua hablada, se confirma que sucede también para la voz cantada y para la adquisición de esta configuración articulatoria especial.

4. Estructura del trabajo

El trabajo está organizado de la siguiente forma: en el apartado 2 se describe el estado de la cuestión y se definen los conceptos teóricos que sirven de base al presente estudio, en el apartado 3 se detallan todos los datos metodológicos y en el apartado 4 se presentan los análisis derivados de la recogida de los datos perceptivos y acústicos y se exponen los resultados estadísticos conseguidos, el apartado 5 ofrece posibles líneas de

investigación que se desprenden del trabajo y, en el apartado 6, se reflejan las conclusiones. Por último, se adelantan algunas líneas de investigación futuras y en los anexos aparecen los datos detallados, tanto de los análisis efectuados como las tablas estadísticas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

1. La acústica de la voz cantada

La primera instrucción que reciben los estudiantes de voz cantada es la apertura mandibular. Esta posición articulatoria supone un esfuerzo enorme para el estudiante que puede tardar años en asimilarla. Sin embargo, ni se trata de un capricho del maestro de canto, ni tampoco es algo reciente. Ya en el siglo IX, el maestro Ziryab, creador de la primera escuela de enseñanza musical en la Córdoba Omeya, ordena a los alumnos que no podían abrir bien la mandíbula, que lleven día y noche una pieza de madera entre los dientes de al menos tres dedos de anchura para ir adquiriendo ese hábito como relata el historiador Al-Makkari en el siglo XVII (Al-Makkari, 1840; Ribera, 1927; Lane-Poole y Gilman, 1896). Más tarde, en el siglo XVII, Pier Francesco Tosi, cantante *castrato* italiano, publica un tratado dirigido a los maestros de canto sobre cómo enseñar a sus estudiantes. En dicho tratado, se hace hincapié en la necesidad de apertura mandibular, a pesar de la mayoría de los estudiantes “muestran vergüenza por hacerlo”. Es, además, necesario ser meticuloso con la dicción para “evitar la confusión en las vocales” que puede ocasionar que el público no entienda el texto de lo que se canta (Tosi, 1723). Esta exigencia se conserva hasta hoy en día y la ejercitación en la apertura mandibular es una constante en todas las etapas de la enseñanza del canto. Los estudiantes necesitan horas y horas de ejercicios específicos llamados “vocalizaciones” que consisten en repeticiones de secuencias de vocales o de sílabas en distintas alturas de frecuencia fundamental o “tonos” para adquirir esta destreza.

1.1 Habla vs. canto: diferentes posiciones articulatorias

La enseñanza tradicional de la voz cantada se basa en el desarrollo de un sonido que, en primer lugar, sea audible en un teatro por encima del volumen de la orquesta y que, en

segundo lugar, sea fonéticamente inteligible. Que un sonido sea audible es algo que depende de la intensidad y que sea inteligible, lo garantiza la adecuada estructura de formantes (componentes frecuenciales de la voz), sobre todo los formantes F_1 y F_2 .

En 1967, William Vennard analiza voces cantadas con ayuda de los rayos-x. Y aunque comprueba que la mandíbula permanece abierta, no es capaz de dar una razón científica sobre el por qué se utiliza esta posición, qué influencia tiene esa postura en la acústica de la voz (Vennard, 1967).

En 1977, Sundberg comienza a investigar sobre la voz cantada y trata el tema de la apertura mandibular. Si bien reconoce que una persona puede hablar claramente aunque mantenga la apertura mandibular constante, el único papel que atribuye al hecho de descender la mandíbula es el actuar como una herramienta eficiente para cambiar el primer formante de la voz. Aunque demuestra que la lengua actúa como órgano articulador compensatorio para la inteligibilidad de la vocal.

Las siguientes figuras reflejan las posturas articulatorias habladas de las vocales /i/ y /a/ tomadas con resonancia magnética.

Fig. 1: Resonancia magnética de la vocal /i/ (izquierda) y la vocal /a/ (derecha)
(Adaptado de Imatges de ressonància magnética)¹

¹ Imatges de ressonància magnètic]. Laboratori de Fonètica, Universitat de Girona.
<http://web.udg.edu/labfon/imatge.htm>

En la siguiente secuencia de imágenes procedentes de resonancia magnética, observamos la producción articulatoria de las cinco vocales.

Fig. 2: Secuencia /i/, /e/, /a/, /o/, /u/ producidas por una voz masculina y tomadas con resonancia magnética. (Adaptado de Demolin *et al.*, 2000)

En ambas secuencias de imágenes se observa que para la vocal /a/ la mandíbula está abierta pero la lengua está en posición baja, incluso algo retraída. Sin embargo, la /i/ tiene una posición alta de lengua pero la mandíbula está mucho más cerrada que para la /a/.

Las siguientes imágenes son capturas de pantalla de un vídeo producido por la Southern California University. Se trata de una estudiante de canto clásico, grabada mientras canta algunas piezas y vocaliza. Las dos imágenes superiores son distintas realizaciones de la vocal /i/ con diferentes frecuencias fundamentales, a la izquierda la más grave, a la derecha, la más aguda y, comparativamente, en las imágenes inferiores, dos vocales emitidas con una frecuencia fundamental muy aguda, la /a/ y la /u/.

Fig. 3: Cantante profesional: arriba a la izquierda, vocal /i/ con frecuencia fundamental media. Arriba a la derecha vocal /i/ con una frecuencia fundamental aguda. Abajo dos vocales distintas con frecuencia fundamental aguda. A la izquierda, la vocal /a/; a la derecha, la vocal /u/. (Capturas de vídeo de Speech Production and Articulation Knowledge Group)²

Se puede observar que en frecuencias agudas, todas las vocales tienden a la apertura mandibular, sin embargo, la postura de la lengua en la vocal /a/ y en la /u/ está muy retraída. No obstante, conviene recordar que se trata de una estudiante, y como tal, aún no tiene todos los problemas vocales resueltos. Johansson, Sundberg y Wilbrand, (1985) realizan un estudio en el que analizan articulatoriamente la producción de la /a/, la /i/ y la /u/ de dos cantantes profesionales con la ayuda de rayos-x. En ese experimento encuentran que la tendencia de abrir la mandíbula al aumentar la frecuencia

² Speech Production and Articulation Knowledge Group, University of Southern California: “The Diva and the Emcee”
<http://sail.usc.edu/span/>

fundamental es común para ambas, mientras que la posición de la lengua es diferente en cada una de ellas es diferente.

1.2 Frecuencia fundamental

Los pliegues vocales al vibrar, producen un sonido, una onda compleja, que se compone de la suma de varias ondas simples. La onda de frecuencia más grave de entre todas las simples, es la frecuencia fundamental o F_0 , es el número de veces por segundo que vibran los pliegues vocales (Laver, 1994: 450) o las veces que esta onda compleja se repite por segundo (Johnson, 2012: 25).

Fisiológicamente, la frecuencia fundamental corresponde a la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocálicos (Gil, 1995). En términos físicos, la frecuencia fundamental se calcula dividiendo la velocidad de la onda entre dos veces la longitud de la cuerda. Pero como la velocidad equivale a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida entre la masa de la cuerda por la longitud de la cuerda, la fórmula para calcular la frecuencia es la siguiente:

$$f_1 = \frac{\sqrt{\frac{T}{m/L}}}{2L}$$

T = tensión en la cuerda
 m = masa de la cuerda
 L = longitud de la cuerda

Fig. 4: Fórmula física de la frecuencia fundamental (Adaptado de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/waves/string.html#c4>)

Como se puede observar en la fórmula de cálculo de la frecuencia fundamental, intervienen en ella el grado de tensión de los pliegues vocales, su masa y su longitud. Perceptivamente, la frecuencia fundamental es lo que determina el tono o pitch del hablante y se mide en Hertzios. Pero la frecuencia fundamental depende, principalmente, de las características anatómicas y fisiológicas de la laringe que emite el sonido. Si la laringe es masculina, tiene un tamaño mayor que una femenina o que una de niño (la más pequeña). La laringe masculina produce una frecuencia fundamental más grave que las otras dos (de los 100 Hz a los 150 Hz), la voz femenina de los 200 Hz

a los 240 Hz y la frecuencia más aguda la producen las laringes infantiles (Menaldi, 2002; Hillenbrand *et al.*, 2009).

El canto puede llegar a producir frecuencias fundamentales de más de 1000 Hz para voces femeninas y de más de 500 Hz para voz masculina. Eso requiere un dominio en la coordinación de tensión, masa y longitud de pliegues vocales. Una de las dudas que surgen es si esas frecuencias extremas pueden influir en el ajuste formántico de las vocales y afectar a la inteligibilidad de las mismas. Sundberg y Kreiman atribuyen la apertura mandibular a una estrategia de las voces femeninas para igualar el F_0 y el F_1 cuando F_0 resulta ser muy superior a los valores de F_1 (Kreiman, 2011; Sundberg, 1997).

1.3 Formantes

El formante es una “cualidad acústica propia de cada sonido y dependiente de la configuración general de su espectro” (Gil, 2007: 547). Los formantes son las resonancias que aportan las cavidades del tracto vocal, que modifican el sonido de la fuente y que caracterizan el timbre de una vocal.

En el caso del español europeo estándar, las frecuencias de los dos primeros formantes determinan la inteligibilidad de las vocales. Mientras que la frecuencia formántica no se aparte más de un 10% de los valores considerados correctos, la palabra será inteligible (Batalla y Nieto, 1999). Los formantes más agudos no tienen un papel relevante para la distinción entre vocales (Lieberman, 1988). Sin embargo, Quilis (1981) considera que la identificación de las vocales no depende de la frecuencia absoluta de los formantes, sino de la frecuencia relativa, es decir, la distancia entre ellos. Eso explica que, a pesar de la divergencia formántica entre voces de hombres, mujeres y niños, la inteligibilidad no se vea comprometida. Celdrán (1995), calcula la media de los dos primeros formantes de las vocales castellanas en voces masculinas y femeninas. En el caso de la /i/, el F_1 para voz masculina es de 313 Hz y para voz femenina 369 Hz. El F_2 para voz masculina es de 2200 Hz mientras que para voz femenina es de 2685 Hz. Sin embargo, también establece un mínimo y un máximo para cada formante que delimitan el campo de inteligibilidad o campo de dispersión vocálica.

3.1. Análisis de la voz masculina

3.1.1. Formante primero (F1)

F1	i	e	a	o	u
media	313	457	699	495	349
sd	29	40	83	56	38
mínimo	241	381	571	393	277
máximo	414	587	1002	656	449

3.1.2. Formante segundo (F2).

F2	i	e	a	o	u
media	2200	1926	1471	1070	877
sd	153	117	84	114	128
mínimo	1832	1676	1296	793	622
máximo	2523	2212	1642	1313	1175

3.3. Análisis de la voz femenina

3.3.1 Formante primero (F1)

F1	i	e	a	o	u
media	369	576	886	586	390
sd	50	105	90	80	48
mínimo	276	380	640	398	293
máximo	483	795	1088	795	500

3.3.2 Formante segundo (F2)

F2	i	e	a	o	u
media	2685	2367	1712	1201	937
sd	85	96	92	148	158
mínimo	2471	2108	1503	950	518
	2852	2713	1918	1607	1279

Fig. 5: Media de F₁ y F₂ para las vocales castellanas (Adaptado de Celdrán, 1995)

Existen estudios perceptivos sobre los campos de dispersión de las vocales del castellano y resultan de enorme utilidad para establecer en qué ámbito han de situarse los dos primeros formantes de la vocal cantada para ser reconocibles por los oyentes españoles de habla castellana.

F1	i	e	a	o	u
límite inferior	200	400	800	325	200
límite superior	450	800	1000	800	400
zona 80%	290/330	580/750	915	750	210/330

FIG. 28 Campos de dispersión del primer formante

F2	i	e	a	o	u
límite inferior	1300	800	1000	700	600
límite superior	2500	2500	1800	2000	250
zona 80%	2300/2400	1600/1900	1500	950/1050	625/660

FIG. 30 Campos de dispersión del segundo formante

Fig. 6: Campos de dispersión vocálico de F_1 y F_2 para las vocales castellanas (Adaptado de Romero, 1988).

1.4 Amplitud e intensidad

1.4.1 Intensidad dependiente de la fuente glótica

Una onda sonora tiene dos magnitudes, la longitud y la amplitud. Mientras que la longitud se refiere a la velocidad de vibración o número de ondas que se producen por segundo, la amplitud es la diferencia que existe entre los extremos superior e inferior de la onda hasta el punto de reposo. La longitud es la magnitud acústica cuyo correlato acústico es la frecuencia fundamental o F_0 y cuyo correlato perceptivo es el tono o pitch. La amplitud es la magnitud acústica cuyo correlato perceptivo es la intensidad o potencia. Así pues, a mayor distancia, mayor amplitud o intensidad.

Fig. 7: Modelo de onda senoide: amplitud y longitud (adaptado de Johnson, 2012)

La intensidad así definida, depende exclusivamente de los pliegues vocales, de la fuente. El aumento de la presión subglótica, de la frecuencia fundamental, de la velocidad del flujo del aire y del grado de aducción de los aritenoides son elementos que incrementan la intensidad vocal (Batalla y Nieto, 1999). De hecho, al doblar la presión subglótica, se produce un aumento de 10 dB.

Los valores de los tres primeros formantes en la voz masculina es una media de un 20% más bajos que en las mujeres debido a las diferencias fisiológicas del tracto vocal. Además, también existen diferencias en los parámetros aerodinámicos vocales, la presión y el flujo de aire transglótico son mayores en los hombres que en las mujeres, por ello los hombres presentan generalmente voces de mayor intensidad. Sin embargo, las mujeres presentan menor energía armónica en la zona de altas frecuencias y al tener apertura glótica en los aritenoides, tienen una calidad vocal más aérea. (Cobeta, 2013).

1.4.2 Intensidad dependiente de la resonancia

La onda glótica proporciona un sonido con frecuencia fundamental y sus correspondientes armónicos. Pero los armónicos tienden a decrecer en intensidad a medida que aumentan en frecuencia (Raphael, Borden y Harris, 2007). El tracto vocal, a través de ciertas constricciones, modela esa onda para que el resultado final sea un

sonido vocálico o consonántico. Sin embargo, el tracto vocal, también llamado filtro, no sólo realiza esa acción, sino que también refuerza la amplitud de los armónicos que caen dentro de un formante.

Fig.8: De izquierda a derecha y de arriba abajo: Espectro armónico de la fuente y declinación espectral; envolvente formántica del filtro; superposición de ambos parámetros; transferencia del tracto vocal. (Adaptado de Lahoz, 2013)

De esta manera, la amplitud de los armónicos más altos en frecuencia, puede verse alterada por efecto del tracto vocal. A diferencia del resto de instrumentos musicales, la voz humana cuenta con cavidades de resonancia que pueden ser modificadas según así lo quiera el hablante, se expanden y comprimen en distintos puntos. Por ejemplo, la elevación lingual, alarga la zona de resonancia de la cavidad faríngea mientras que acorta la cavidad delantera (Raphael, Borden y Harris, 2007). Los ajustes de los labios, la apertura de la mandíbula, la lengua, el paladar blando y la faringe modifican las cavidades de resonancia y, como resultado, las frecuencias formánticas. El primer formante es especialmente sensible a movimientos mandibulares. Si F_1 y F_0 coinciden en frecuencias, la intensidad de la fundamental será máxima (Sundberg, 1973).

Fig.9: Conversión de una postura fisiológica en modelos matemáticos y físicos y resultado espectral. (Adaptado de la universidad de Bielefeld. http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/~ttrippel/hths/hths_2007-04-30-Dateien/filter-spectra.jpg)

Las voces masculinas entrenadas de modo clásico a menudo muestran un pico espectral alrededor de los 2 a 4 kHz. Este pico espectral es el llamado formante del cantante (Sundberg, 1977, 2001; Bloothoof and Plomp, 1986). En esta zona, la orquesta no cuenta con esa característica que se convierte en una ventaja para el cantante a la hora de ser oído por los espectadores en una sala de conciertos y a la hora de usar la voz sin necesidad de recurrir a ningún tipo de sistema de amplificación. En este sentido, existen muchos estudios, incluso, sobre la voz del actor de teatro.

Lee *et al.* (2008) encuentran, en la voz cantada, un primer pico formántico en torno a los 2-3 kHz que comparten todas las voces entrenadas profesionalmente (tenores, sopranos, barítonos y mezzos) pero no el grupo de control de voces no entrenadas. Este pico es convencional, Sundberg ya lo estudia en 1977. Pero encuentran un segundo pico en torno a los 7-8 kHz. Este hallazgo es importante puesto que la bibliografía hasta entonces, niega la existencia del formante del cantante para la voz femenina. Weiss *et al.* (2001) defienden que la voz entrenada femenina en producción de agudo presenta un refuerzo que va desde la frecuencia fundamental hasta los 5 kHz aproximadamente y que ese refuerzo anula la necesidad de un formante del cantante. Sundberg (2005) refiere que el formante del cantante es una característica del cantante de ópera occidental.

En cuanto a la voz hablada, según el estudio de Lee *et al.* (2008), todas las voces entrenadas, presentan en la modalidad del habla una concentración de energía en torno a los 2-5 kHz. y el grupo de sopranos, además, en torno a los 8-9 kHz. Esto implica que, una vez entrenado un cantante, su voz hablada se transforma y se enriquece en la medida en que lo hace su voz cantada.

2. Aprendizaje articulatorio

El otorrinolaringólogo español Jorge Perelló, experto en las voces de los cantantes, en su libro dedicado al canto afirma que “(...) los músculos vocales se desarrollan y fortifican con el ejercicio. Se requiere para ello un entrenamiento cotidiano. (...) Los estudios de canto no deben interrumpirse nunca. Aquí, como en otras actividades, “lo que no adelanta, retrocede”. (...) Los progresos en el canto nunca son continuos, sino que se efectúan a sacudidas.” (Perelló, 1982:59).

2.1 ¿Qué es aprender?

Existen multitud de definiciones sobre el aprendizaje. Las definiciones consultadas ofrecen aspectos muy distintos: descubrimiento, recepción, repetición, entorno, observación, estudio... La disparidad de aspectos en los que se centran las definiciones

constituyen diferentes líneas de pensamiento y de enfoque a la hora de modelar los sistemas de aprendizaje.

Las teorías clásicas acerca del aprendizaje son la conductista y la cognitiva. A grandes rasgos se puede decir que la teoría conductista, creada por John Broadus Watson influido por investigaciones previas de Ivan Pavlov sobre el condicionamiento animal, considera que el aprendizaje consiste en reflejos condicionados (Watson, 1913). El conductismo sostiene que el ser humano recibe estímulos y su labor es la de asignar un papel a estos estímulos. De esta manera, también un proceso complejo como la adquisición del lenguaje se considera que puede ser resuelto por las consecuencias que tienen para un sujeto una u otra respuesta, es decir, un sistema de prueba y error. Lo más interesante de esta teoría para una definición de aprendizaje que, una vez asignada una respuesta, que el sujeto considera correcta, a un estímulo, cuando el estímulo se repita, la respuesta será siempre idéntica a menos que varíe su condicionamiento.

Pero algunos comportamientos no podrían ser explicados por un aprendizaje basado en repeticiones. La teoría cognitiva se interesa por los procesos internos del aprendizaje. Uno de sus máximos representantes es Jean Piaget. Se propone la existencia de procesos de reconocimiento, organización, estructura, análisis, evaluación... Para Piaget, el proceso de aprendizaje, debe concurrir con el proceso de asimilación o el de acomodación, términos acuñados por él (Piaget, 1976: 350-354). Cuando el ser humano se enfrenta a una información nueva o desconocida, se originan dos procesos la nueva información es alterada para que se adapte a los esquemas cognitivos preexistentes (asimilación), pero también los esquemas propios son alterados para adaptarse a esa información (acomodación). Estos dos procesos no son independientes, cada uno depende e influye sobre el otro.

La conclusión que se extrae de este análisis es que el aprendizaje tiene múltiples vías. El ser humano puede aprender de muy diferentes formas. Lo único cierto es que el aprendizaje es un proceso por el que se adquieren conocimientos, habilidades o conductas y que las vías para conseguirlo son diversas como la observación, el estudio, el análisis o el entrenamiento. También se desprende que el aprendizaje es una actividad mental que implica tanto procesos intelectuales como procesos musculares, motores, y que, una vez interiorizados, se convierten en automáticos.

2.2 Sinergia entre articuladores

El estudiante de canto ha de aprender, pues, la coordinación entre apertura mandibular y elevación de lengua. Entre articuladores existe una sinergia basada, sobre todo, en cuestiones fisiológicas. Sinergia quiere decir, “trabajo en conjunto”. Los modelos linguales biomecánicos ayudan a explicar las conexiones entre tejidos y el comportamiento del tracto vocal en el habla. Además, los modelos biomecánicos sirven para estudiar por separado cada movimiento, cada tensión, rigidez o contracción ya que cada fibra puede ser modelada. De esta manera, se observa con una mayor precisión las relaciones entre los movimientos motores articulatorios y la consecuencia acústica que conllevan. Para la vocal /i/, el movimiento lingual resulta de la combinación del geniogloso posterior (que produce el movimiento de elevación y adelantamiento lingual) y el estilogloso (que produce el movimiento de elevación y retroceso lingual), mientras que la vocal /a/ requiere de la combinación del estilogloso y el hiogloso (descenso y retroceso lingual). (Winkler, Fuchs, Perrier, y Tiede, 2011).

Fig.10: Músculos estilogloso, geniogloso e hiogloso (adaptada de Gray, 1918)

Es decir, la combinación de fuerzas entre el geniogloso y el estilgloso producen las vocales /i/ y /u/. Mientras que para la vocal /i/ predomina el músculo geniogloso, en la /u/ predomina el estilgloso. ¿Qué ocurre si en el caso de la /i/ queremos, además, abrir la mandíbula como para producir una /a/? Pues que debemos introducir en esta combinación de fuerzas musculares el músculo hiogloso. El estudiante resuelve en conflicto bien cumpliendo la exigencia de apertura mandibular pero sacrificando la altura de la lengua, con lo cual, la acción del geniogloso queda anulada, o bien conservando la petición de respetar la estructura formántica pero sacrificando la apertura mandibular.

Pero teniendo en cuenta lo que se puede observar en la imagen anterior, que tanto el geniogloso, como el hiogloso o el estilgloso son músculos extrínsecos a la lengua y tienen su inserción en estructuras como el hueso hioides, la apófisis geni de la mandíbula o la apófisis estiloides del temporal, se puede llegar a pensar que el esfuerzo articulatorio para la voz cantada no implica sólo problemas referentes a la dificultad de adquirir un sonido no existente en la lengua nativa del estudiante de canto por resultar las actuaciones musculares antagónicas, sino que, al tener dichos músculos influencia sobre otras estructuras anatómicas, se puede pensar en otras implicaciones mucho mayores. La apófisis estiloides se relaciona con la apertura mandibular y el hueso hioides con la altura laríngea. Puede ser que la dificultad de producción afecte o dependa también de estas otras estructuras anatómicas. Este hecho no es nuevo. El proceso de aprendizaje conlleva un período de inestabilidad que Kelso (1995) define como “competencia contra cooperación” y las sinergias musculares son denominadas “estructuras coordinativas”, conceptos básicos para la fonología articulatoria.

2.3 Aprendizaje motor

A partir de la segunda mitad del siglo xx, los científicos comienzan a interesarse por el comportamiento motor. Nikolai Bernstein, un neurofisiólogo ruso, determina que los seres humanos tienen múltiples formas de llegar a la consecución de una meta, es decir, tienen un amplio margen de variables posibles y de grados de libertad (Bernstein, 1967). El control motor se ocupa, pues, de buscar una forma óptima de llegar a la meta fijada con el menor coste posible. Y para ello ha de tener en cuenta las sinergias musculares.

Catford (1970) realiza un experimento con dos grupos de estudiantes universitarios y una serie de sonidos del alfabeto fonético internacional que no pertenecen a su lengua nativa. Por tanto, para todos ellos, se trata de una producción desconocida. A uno de los grupos se le ofrece un programa de entrenamiento exclusivamente articulatorio. Para el otro grupo, el adiestramiento es solamente perceptivo, consiste en escuchar repetidamente los sonidos. Como resultado obtienen que el grupo entrenado articulatoriamente es notablemente mejor en la producción de los sonidos desconocidos que el grupo entrenado perceptivamente.

Robert Gagné (1972) establece cinco categorías de aprendizaje, entre ellas se encuentran las habilidades motoras. Una habilidad es clasificada como motora si implica la coordinación y realización de secuencias de movimientos físicos. La pronunciación de los sonidos del habla se encuentra entre las habilidades motoras. Una habilidad motora sólo se adquiere a través de la repetición continua de los movimientos musculares implicados y las mejoras cualitativas son graduales hasta llegar al dominio del acto motor (Gagné, 1984).

Jack Adams, en 1971 y 1976, habla ya de aprendizaje motor así como del mecanismo de propiocepción para controlar los movimientos muy rápidos. Una de las críticas más importantes a la teoría de Adams la formula Schimdt (1975). Adams postula que cada uno de los movimientos tiene detrás un programa motor que lo soporte. El coste mental de almacenamiento es evidente. Así pues desarrollan una nueva teoría que contiene los puntos fuertes de Adams e intenta solucionar los más inconsistentes. Para el problema del almacenamiento y computación, basan el aprendizaje en categorías y prototipos llamados esquemas. Los esquemas son, pues, reglas que conceptualizan las respuestas motoras asignándolas a categorías.

3. Análisis fonológico

“Al introducirme en el Lied y encontrarme con la pronunciación del idioma alemán, observé una serie de sonoridades y resonancias completamente nuevas que exigían una nueva visión técnica. (...) Veía con claridad que este nuevo estudio era la única manera de conseguir anular ciertos vicios fonéticos que ya eran habituales y que se habían

convertido en obstáculos para mi libertad vocal.” (Ferrer Serra, 2003: 105). El cambio de idioma y de sistema fonológico es algo, pues, que ayuda técnicamente al cantante como asevera el profesor Ferrer Serra relatando su propia experiencia.

La fonología es la parte de la lingüística que estudia lo que ocurre a nivel mental o cognitivo con los sonidos fonéticos. Es decir, cómo se representan, se organizan y se computan los sonidos. Al mismo tiempo, la fonología de cada lengua proporciona unas reglas de funcionamiento a dicha lengua de manera que hay cosas que se pueden ejecutar y otras no.

3.1 Análisis de los rasgos segmentales

El sistema de rasgos es un modelo fonológico descriptivo. No explica qué ocurre a nivel cognitivo pero proporciona una buena base descriptiva para ayudar a definir el fenómeno fonológico que se estudia en el presente trabajo.

El sistema fonético de la voz cantada implica una producción de sonidos que tratan de cumplir con los criterios establecidos por las necesidades del canto. Eso significa que el estudiante ha de aprender a ajustar la fonética del idioma en el que canta y la fonética propia del canto. A nivel fonológico y desde el punto de vista del sistema de rasgos se pueden analizar las diferencias entre la vocal /i/ hablada y la necesaria para el canto. Sobre todo para tener una base descriptiva del fenómeno. Aunque primeramente es necesario determinar el modelo más adecuado para el análisis.

Jakobson, Fant y Halle formalizan el sistema de rasgos en 1951. En su modelo, la vocal /i/ presenta el rasgo de difusa y aguda. Esto quiere decir que el F_1 es muy bajo, difusa, y que presenta una concentración de energía en la parte alta del espectro. Chomsky y Halle, en 1968, usan la tensión vocálica como rasgo fonológico. Incluso recogen el ejemplo de los dos tipos de /i/ en inglés y en alemán. Un año más tarde, en 1971, Halle y Stevens introducen el rasgo de raíz de lengua adelantada y observan que este rasgo sustituye al anterior de tensión vocálica.

Fig.11: A la izquierda, la vocal /i/ producida con el rasgo de “Advanced Tongue Root”, a la derecha, la /i/ producida sin ese rasgo (adaptado de Halle y Stevens, 1969)

Uno de los representantes más actuales de la teoría de rasgos es Philip Carr. En su cuadro de rasgos fonológicos distintivos para las vocales se pueden observar las diferencias entre la vocal /i/, la que se debe conservar en técnica de canto, y la vocal /a/, el modelo de apertura mandibular.

	i	ɪ	e	ɛ	a	ɑ	ɔ	o	ʊ	u	ɯ	y	ø	œ	ɐ	ɨ	ɘ	
high	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
low	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
ATR	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+
back	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
front	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-
round	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+

Fig.12: Rasgos distintivos de las vocales del alfabeto fonético internacional (Adaptado de Carr, 2012)

En el sistema de Carr, partimos de una posición considerada como neutra que coincide con la vocal “schwa” ya que no tiene ningún rasgo característico. A partir de esa posición neutra, el rasgo [+/- high] se refiere a que, articulatoriamente, la masa lingual se eleva hacia el paladar, teniendo en cuenta como referencia una posición neutra. Las vocales de este tipo, tienen un F₁ bajo. El rasgo [+/- low] significa que la masa lingual está en posición descendida respecto a una posición neutra. Acústicamente tienen un F₁

alto. En cuanto al rasgo [+/- ATR], la raíz de la lengua se encuentra hacia adelante. En el caso de [+ATR], las vocales tienen un F₁ bajo. El rasgo [+/- back] quiere decir que la masa lingual se encuentra hacia atrás, la faringe, respecto a la posición neutra. Acústicamente, F₁ y F₂ están muy cercanos en el caso de [+back] y muy separados en el caso de [-back]. El rasgo [+/- front] apunta al caso contrario del anterior rasgo, cuando la masa lingual se encuentra hacia delante de la cavidad bucal respecto a la posición neutra. Por último, el rasgo [+/- round] consiste en la protusión labial. Acústicamente, este rasgo, hace descender todas las resonancias.

Sin embargo, no existe en el sistema de rasgos uno que defina la posición abierta de la mandíbula. Todos los que se refieren al grado de constricción del espacio bucal tienen como elemento ejecutor la lengua.

Zsiga (2013) observa que las vocales siempre implican un cierto movimiento lingual y, además, pueden implementar otros movimientos como el labial. Los rasgos de las vocales pueden definirse desde el punto de vista articulatorio y acústico, cada posición de labios o de la masa lingual produce un patrón típico de resonancia. Según esta misma autora, para la altura tenemos [+/- low] y [+/- high]. No existe el rasgo distintivo medio para vocales que son semi-abiertas o semi-cerradas, así pues ella propone [-high, -low]. Las diferencias en cuanto a la altura del cuerpo de la lengua son solventadas con [+/- ATR]. La diferencia entre [i] e [I] según Zsiga es que [i] es [+ATR], en cambio [I] es [-ATR]. Es decir, teniendo en cuenta las vocales inglesas, [+ATR] es el rasgo para vocales tensas y [-ATR] para las laxas.

El problema de usar el rasgo [+/- tense] es que la tensión es un rasgo difícil de ser observado a nivel articulatorio mientras que [+/-ATR] tiene una base articulatoria que se puede observar con el instrumental necesario. Para la observación del rasgo de tensión, las pruebas de SSR (sympathetic skin response) han demostrado la existencia de la tensión (Vetrugno et al., 2003).

Así pues, los rasgos que se necesitan para la vocal /i/ son, usando el modelo de Ziga: +high, +low, +ATR, -back, +front, -round. Es decir, la masa lingual se eleva hacia el paladar, la mandíbula está en posición baja, la raíz de la lengua se encuentra hacia

adelante, la masa lingual no se retrae hacia la faringe sino hacia delante de la cavidad bucal y carece de protusión labial.

3.2 Problema de optimización

El problema que presentan los alumnos de canto para adquirir la posición de apertura mandibular en la vocal /i/ parece relacionarse con un problema de optimización. La optimización consiste en la selección del mejor elemento a través de un proceso de computación.

El alumno debe aprender a producir una vocal que requiere una posición articulatoria no natural, es decir, que ni siquiera aparece en el alfabeto fonético internacional, y para la que posiblemente exista una actuación antagónica de diferentes grupos musculares.

Es decir, mientras el estudiante de canto tiene en mente un sonido concreto, ha de aprender a producirlo de otra manera que, articulatoriamente no es en absoluto cómoda ni natural, pero que es necesaria para cumplir con los requisitos de calidad vocal según los parámetros de la voz cantada y que tenga un nivel suficiente de fidelidad al sonido /i/ como para asegurar su percepción correcta.

La optimización matemática consiste en la selección del mejor elemento de acuerdo con unos criterios determinados. El estudiante va realizando ajustes según la orientación del profesor para llegar a conseguir la postura más adecuada.

3.3 Fonología articulatoria

La fonología articulatoria explica el problema de la adquisición de nuevos sonidos desde un punto de vista fisiológico articulatorio. Estudia los gestos que producen distintos articuladores. Algunos de estos gestos consisten en la protusión labial, el grado o el lugar de constricción del cuerpo de la lengua o de la punta de la lengua. Desde el punto de vista del presente estudio, la apertura de los labios es el gesto que más se parece a la apertura buscada en la enseñanza de canto.

Los gestos en sí mismo, aunque parecen unidades muy pequeñas, son estructuras coordinativas en sí mismas. Las estructuras coordinativas requieren de la sinergia de grupos musculares a los que se les encomienda la realización de una tarea específica, así pues, un gesto sencillo como la protusión labial, implica la coordinación de una gran cantidad de músculos individuales. La forma de modelar la fonología articulatoria es el Task Dynamics que describe precisamente esas tareas y las constata a través de partituras gestuales (Browman y Goldstein, 1992). La fonología articulatoria mantiene que los gestos se solapan continuamente y que mientras más rápida es la velocidad de elocución más se solapan.

Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que haya un prototipo subyacente que siempre se respete articulatoriamente? De existir, puede contribuir a la evidencia de que los cambios realizados en la producción del canto, se extienden a la producción del habla ya que, si el sujeto aprende una postura, siempre y cuando se respete la inteligibilidad del mensaje hablado, la postura se mantendrá siempre.

Para ello, paralelamente a este trabajo, se ha realizado un pequeño experimento con la implementación TADA (TAsk Dynamics Application)³ desarrollado por los laboratorios Haskins para el software matemático Matlab y cuyo objetivo es elaborar las partituras gestuales de manera informatizada y modelar los gestos articulatorios. Los datos articulatorios proceden de la base de datos de la Universidad de Wisconsin, consistente en muestras de hablantes de inglés americano tomadas con microfluorescencia de rayos-x (Nam *et al.* 2012). Esto quiere decir que el comportamiento gestual observado en el programa TADA es bastante fiable ya se trata de una modelización basada en posturas articulatorias extraídas de rayos-x.

En este trabajo previo se han analizado con TADA el sonido de /i/ de algunas palabras: beep, peep, sheep, key y keel. Al examinar las imágenes se observa que las posiciones de la lengua en todas estas palabras para el sonido analizado, es prácticamente idéntica. Así pues, puede pensarse que existe una posición articulatoria a la que el cuerpo siempre tiende. Evidentemente, es lógico suponer que al aumentar la velocidad del habla, esta postura puede verse afectada, pero también es cierto que se perdería claridad

³ TADA, version 0.9782.

en la pronunciación. Por otro lado, si en el hablante existe un patrón asociado a ese sonido que no se pierde sea cual sea el entorno consonántico que lo rodee, se puede también sospechar que el entrenamiento continuo puede cambiar ese gesto de tal manera que se extienda a la voz hablada.

Fig.13: Posición articulatoria para la /i/ en “ee” (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

Fig.14: Posición articulatoria para la /i/ en beep (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

Fig.15: Posición articulatoria para la /i/ en keel (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

Fig.16: Posición articulatoria para la /i/ en key (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

Fig.17: Posición articulatoria para la /i/ en *peep* (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

Fig.18: Posición articulatoria para la /i/ en *sheep* (Captura de pantalla del programa TADA, 2014)

4. Consecuencia de los ajustes: Influencia de la articulación cantada en la voz hablada

En general, durante mucho tiempo los investigadores no encuentran evidencias de una relación directa entre el aprendizaje de la voz cantada y su influencia en los parámetros acústicos de la voz hablada de los cantantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la enseñanza tradicional de canto, se mantiene que la voz hablada cambia cuando una persona comienza a aprender canto. Evidentemente, si tenemos en cuenta que el entrenamiento de canto incluye ejercicios respiratorios, entrenamiento articulatorio, fortalecimiento muscular, estudio de vocales y consonantes de diferentes idiomas, y que este entrenamiento dura años, parece sensato pensar que de alguna manera debe influir en la voz hablada.

En 2004, Mendes y otros investigadores realizan un experimento consistente en grabar a 12 mujeres (8 sopranos, 2 mezzosopranos y 2 contraltos) y dos hombres (un barítono y un tenor), de edades entre 17 y 20 años, estudiantes de canto. Los graban una vez por semestre, durante cuatro semestres consecutivos y observan que las medias de la frecuencia fundamental y de la intensidad aumentan mientras que medidas como el jitter, el shimmer y la relación armónico-ruido, disminuyen.

EFFECTS OF SINGING TRAINING

87

TABLE 2. Means and Standard Deviations across Participants for Spectral, Perturbation, and Temporal Measures, Obtained from Spoken Samples during 4 Semesters of Training

Singing Training Measures (units)	First Semester		Second Semester		Third Semester		Fourth Semester	
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Acoustic								
SFF (Semitones)	45.36	3.09	45.66	3.66	45.90	2.78	45.70	2.32
SPL (dB)	93.68	7.24	93.33	6.47	92.98	5.41	93.42	6.37
Perturbation								
Jitter (%)	0.88	0.71	0.69	0.82	0.68	0.73	0.66	0.63
Shimmer (%)	2.64	0.86	2.49	0.99	1.93	0.74	2.11	1.20
H/N (%)	0.19	0.26	0.11	0.03	0.11	0.01	0.11	0.01
Temporal								
SD (sec.)	3.57	0.24	3.46	0.25	3.53	0.25	3.58	0.30
DD1 (sec.)	0.21	0.04	0.21	0.04	0.22	0.03	0.23	0.04
DD2 (sec.)	0.28	0.04	0.26	0.02	0.27	0.03	0.27	0.04
CD1 (sec.)	0.03	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03
CD2 (sec.)	0.06	0.02	0.06	0.02	0.06	0.03	0.06	0.02

Abbreviations: SFF, speaking fundamental frequency; SPL, speaking sound pressure level; SD, sentence duration; DD1, diphthong duration of "white"; DD2, diphthong duration of "light"; CD1, closure duration of "white"; and CD2, closure duration of "light".

Fig.19: Cuadro de las variaciones en los valores medios de la frecuencia fundamental y en la intensidad de la voz hablada de cantantes a lo largo de dos años de entrenamiento (Adaptado de Mendes, Brown, Rothman, y Sapienza, 2004)

Es cierto que los cambios en los valores no resultan muy elevados, pero también es cierto que en la enseñanza de canto, los cambios se producen muy lentamente y que en este campo, de uno a cuatro años se considera nivel inicial. También es necesario comentar que en este estudio faltan datos como la riqueza armónica de la voz o los picos de amplitud en los formantes superiores como los formantes 3, 4 y 5. Pero ofrece un primer acercamiento a este tema y los resultados son muy positivos.

METODOLOGÍA

1. Corpus

El corpus consiste en un conjunto de grabaciones de alumnos en sus clases de técnica vocal cantada en diferentes etapas de su aprendizaje. Dos grupos de alumnos de ambos sexos, con edades de entre 20 a 40 años y con el español como lengua nativa. No se ha considerado importante tener en cuenta las variedades dialectales puesto que se trata de adquirir la vocal anterior, cerrada, no redondeada. Las grabaciones son efectuadas a lo largo de tres años.

Respecto al nivel vocal inicial de los participantes, cada uno de ellos parte de unas cualidades diferentes. Sin embargo, a la hora de clasificar el nivel adquirido por los alumnos desde el inicio de las grabaciones, es necesario aclarar que todos los alumnos participantes pertenecen a un nivel aún inicial según lo establecido por Austin (2007) que establece un primer nivel inicial que dura los cuatro primeros años de enseñanza y un segundo nivel avanzado, que engloba los cuatro años siguientes.

El diseño del corpus consiste en repeticiones de la vocal /i/ en contexto aislado con diferentes alturas de F_0 . Las vocalizaciones consisten siempre en la repetición del mismo patrón entonativo. Se ha elegido la vocal /i/ por ser la más difícil de realizar por los alumnos. Eso se debe a que el F_1 de la vocal ronda los 300 a 400 Hz mientras que el canto clásico puede llegar fácilmente a los 500 600 Hz para la voz masculina y hasta unos 1000 Hz en el caso de la voz femenina.

Los segmentos extraídos consisten en la parte central del ejercicio que es la más estable desde el punto de vista musical y de la emisión vocal. Se analizan los parámetros de F_0 , F_1 , F_2 e intensidad.

2. Datos Técnicos

Las grabaciones han sido realizadas en el mismo entorno, un estudio semiaislado de ruidos exteriores. La distancia del informante al micrófono se ha establecido en una distancia fija de 1,5 metros. Las partes más antiguas del corpus han sido grabadas con los componentes de serie del ordenador HP G62-a30SS con un procesador Intel Core i3

a 2.13GHz y un micro interno y tarjeta de sonido Realtek High-Definition Audio. El sistema operativo del ordenador es Windows 7 Home Premium 64-bit. Para las grabaciones efectuadas en 2014 se ha utilizado una grabadora digital portátil Zoom H4N con un sistema de doble micrófono de condensador, propios de la grabadora.

El software utilizado para grabar y editar, en el caso de las muestras más antiguas y editar, en el caso de las muestras tomadas en 2014, ha sido el programa Audacity en sus diferentes versiones a través de estos años, actualmente, la versión 2.0.1.

Independientemente de las herramientas para la toma de muestras, la frecuencia de muestreo se ha ajustado a 44100 y la resolución de 16-bits.

El programa informático utilizado para el análisis de la estructura formántica y armónica de las muestras es Praat⁴ y para el tratamiento estadístico de los datos, el programa de la empresa IBM SPSS⁵.

⁴ Praat © P. Boersma y D. Weenink, Institute of Phonetics, University of Amsterdam, (<http://www.praat.org>) versión 5.3.56

⁵ SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Primeramente, una prueba t de Student para muestras relacionadas proporciona el nivel de significación. Se ha elegido este estadístico puesto que se mide el mismo grupo en dos momentos diferentes. El nivel de significación tanto para F_1 como para F_2 es inferior a 0,05, es decir, queda rechazada la hipótesis nula que formula que las muestras no presentan diferencias.

El histograma de la media de las frecuencias de F_1 indica que los estudiantes de un nivel inicial, abren la mandíbula como para emitir el sonido /a/. Los alumnos de nivel más avanzado muestran, en cambio, aperturas que corresponden a sonidos semiabiertos como la /ε/.

En cuanto al F_2 , relacionado con la altura de la lengua, los estudiantes de niveles iniciales, tienen valores formánticos más parecidos a una /a/ mientras que en las fases finales de entrenamiento, ya se observa un valor muy alto de F_2 .

Un análisis de dispersión muestran más claramente las diferencias. Para el caso del F_1 , se puede observar que en las primeras fases del aprendizaje (línea de puntos inferior del gráfico) la mayor concentración se produce en la zona de los 600Hz a los 700Hz que corresponde al primer formante de la vocal /a/. Sin embargo, la fase final de aprendizaje (línea de puntos superior del gráfico) concentra el mayor número de puntos entre 400Hz y 500Hz, frecuencias más cercanas a la vocal /e/.

En cuanto al F_2 , para el nivel inicial de aprendizaje, la concentración de puntos se produce en torno a los 1900Hz, frecuencias correspondientes a la vocal /e/ sin embargo

en las fases finales de aprendizaje, la concentración de puntos supera los 200Hz, formantes ya propios de la vocal /i/.

Es necesario tener en cuenta que la adquisición de la postura articular para la emisión de la vocal /i/ cantada no requiere de un esfuerzo muscular extraordinario sino un aprendizaje de coordinación entre la apertura de la mandíbula similar a las vocales /a/ o /ε/ y la altura de la lengua similar a las vocales /i/ o /e/. El proceso de dicha adquisición se ha desarrollado en un período de tres años de entrenamiento continuo durante los cuales, los alumnos han mostrado distintas fases de aceptación y de rechazo y, ellos mismos, han expresado verbalmente esas dificultades. Así pues, se puede inferir que el problema real que se encuentra en el fondo de esta dificultad es el conflicto fonológico entre su lengua nativa y los requerimientos articulatorios del canto.

En cuanto a la posible relación entre la frecuencia fundamental y el ajuste formántico, el siguiente gráfico de dispersión muestra la relación entre ambas variables clasificadas según la zona frecuencial en que se desarrolla el segmento objeto de análisis. No hay una correlación clara entre F_0 y F_1 , pero sí una cierta tendencia hacia esa relación. Esto quiere decir que tanto en las voces femeninas como en las masculinas el F_1 tiende a ser superior al F_0 y para ello se usa el mecanismo de apertura mandibular.

PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este trabajo es un primer acercamiento a la posible relación entre fonología y aprendizaje de las posiciones articulatorias del canto. De los análisis efectuados se desprenden varias líneas de actuación interesantes. La principal y más inmediata, evidentemente, es seguir con el control de los sujetos participantes del estudio para observar su evolución. No hay que olvidar que todos se encuentran en una fase considerada aún como de nivel inicial. Sin embargo, como los sujetos participantes son todos estudiantes de la misma profesora, es necesario implicar a estudiantes de otros profesores para analizar las mismas variables y generalizar los resultados.

Sobre los motivos por los que los profesores de técnica de canto buscan la apertura mandibular, en el estado de la cuestión se han examinado dos de ellos. Por un lado, el aumento de la intensidad debido a factores articulatorios, por otro lado, la estrategia del cantante para equiparar los valores formánticos de F_0 y F_1 . La conclusión es que resulta necesaria una investigación mucho más profunda en este aspecto. En el caso del aumento de intensidad, es importante controlar las condiciones de la grabación, en concreto la ganancia y la distancia al micrófono, así como la influencia del factor aerodinámico, es decir, qué parte de ese aumento de intensidad se debe a cuestiones de flujo aerodinámico y qué parte a amplificación articuladora.

La intensidad vocal no es una cuestión sobre la que existan demasiada bibliografía. La intensidad puede deberse como se ha analizado en el trabajo, debido a las posiciones del tracto vocal, pero también la aerodinámica debida al flujo aéreo y la tensión de los pliegues vocales y la intrínseca de las vocales, han de ser estudiadas ya que la intensidad se busca en la práctica del canto, sobre todo en aquellos estilos que se ejecutan sin ayuda de la amplificación del micrófono.

Otra línea de investigación consiste en el estudio de si el cambio fonológico producido, se extiende a la voz hablada. No se han analizado muestras de la voz hablada de los estudiantes en la fase de inicio del experimento y en la fase final. Las muestras existen pero por cuestiones de tiempo, no es posible el estudio en el presente trabajo y se aplaza a un trabajo futuro.

En cuanto al conflicto fonológico entre voz hablada y voz cantada, puede ser interesante investigar qué ocurre con otras vocales, con sílabas y con estudiantes de otros niveles. En cuanto al posible cambio fonológico y su influencia sobre la voz hablada del cantante, existen suficientes indicios como para realizar un estudio a más largo plazo, con estudiantes al inicio y al final de su formación vocal.

Asimismo, desde el punto de vista de la fonética articulatoria, del presente trabajo se desprende que el cambio de velocidad de elocución, impide fenómenos de coarticulación pero no existe ningún estudio sobre la voz cantada o sobre en qué estilos musicales existe mayor o menor grado de coarticulación.

CONCLUSIONES

La técnica de canto implica el uso del sistema fonador de manera muy diferente al de la voz hablada. Las distintas posiciones de los articuladores se ven afectadas. Este hecho tiene una importancia fundamental en la inteligibilidad del idioma en el cual se canta. Por ello, es necesario revisar la fonética de los idiomas más apropiada para la voz cantada, para equilibrar las necesidades de inteligibilidad y las propiedades acústicas buscadas en cada estilo musical. Un primer paso puede ser el establecer un sistema de rasgos fonológicos propio para el canto teniendo en cuenta la apertura mandibular y la altura de la lengua.

Poco a poco, con mucho esfuerzo por parte tanto del alumno como del profesor, se consigue el objetivo de mejorar la distorsión fonética provocada por la alteración de la posición de los articuladores. En el presente estudio se ha podido comprobar que este proceso tan complejo se debe a causas fonológicas articulatorias ya que la sinergia existente entre los músculos de la lengua y la mandíbula dificulta la adquisición de la postura buscada y que los alumnos, incluso durante tres años de entrenamiento vocal, no terminan de dominar sus órganos articulatorios. Esta es la razón por la que el aprendizaje del canto se prolonga durante tanto tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, J. A. (1976). "Issues for a closed-loop theory of motor learning". En *Motor control: Issues and trends*. Editor, Stelmach, G. E. Academic Press.
- Albalá, M. J., & Marrero, V. (1995). La intensidad de los sonidos españoles. *Revista de filología española*, 75(1/2), 105-132.
- Al-Maqqari, Ahmed Ibn Mohammed. *The History of the Mohammedan Dynasties in Spain*. Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1840.
- Austin, S. F. (2007). Jaw opening in novice and experienced classically trained singers. *Journal of Voice*, 21(1), 72-79.
- Batalla, F. N., & Nieto, C. S. (1999). *Espectrografía clínica de la voz*. Universidad de Oviedo.
- Bernstein, Nikolai (1967). *The Coordination and Regulation of Movements*. Oxford: Pergamon Press.
- BROWMAN, Catherine P.; GOLDSTEIN, Louis. Articulatory phonology: An overview. *Phonetica*, 1992, vol. 49, no 3-4, p. 155-180.
- CARR, Philip. *English phonetics and phonology: an introduction*. John Wiley & Sons, 2012.
- Catford, J. C., y Pisoni, D. B. (1970). Auditory vs. Articulatory Training in Exotic Sounds. *The modern language journal*, vol. 54: 477-481.
- Celdrán, E. M. (1995). En torno a las vocales del español: análisis y reconocimiento. *Estudios de fonética experimental*, 7, 195-218.
- Chomsky, N. y Halle, M. (1968). *The Sound Pattern of English*. New York: Harper and Row.
- Cobeta, I., Núñez, F., & Fernández, S. (2013). *Patología de la voz*. MARGE BOOKS.
- de Cheveigné, A. (1999). Formant bandwidth affects the identification of competing vowels. *ICPhS*, 2093, 2096.
- Demolin, D., Metens, T., & Soquet, A. (2000, May). Real time MRI and articulatory coordinations in vowels. In *Proc. 5th Speech Production Seminar*(pp. 86-93).
- Elwell, J., & Grindley, G. C. (1938). The effect of knowledge of results on learning and performance. *British Journal of Psychology. General Section*, 29(1), 39-54.
- Fernández Planas, A. M. (1993). "Estudio del campo de dispersión de las vocales castellanas". *Estudios de fonética experimental*, núm. 5: 129-162.

- Ferrer Serra, J. S. (2003). *El camino de una voz*. Barcelona. Herder.
- Gagné, R. M. (1972). Domains of learning. *Interchange*, 3(1), 1-8.
- Gagne, R. M. (1984). Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance. *American Psychologist*, 39(4), 377.
- Gil, J. (1991). *Los Sonidos del Lenguaje*, 2ª ed., Síntesis, Madrid.
- HALLE, Morris. *From memory to speech and back: Papers on phonetics and phonology 1954-2002*. "On the feature "Advanced Tongue Root"", 37-44. Walter de Gruyter, 2003.
- Hillenbrand, J. M., y Clark, M. J. (2009). The role of f 0 and formant frequencies in distinguishing the voices of men and women. *Attention, Perception, y Psychophysics*, 71(5), 1150-1166.
- Hillenbrand, J. M. (2014) Hearing Science Course, Chapter 2, Acoustics
<http://homepages.wmich.edu/~hillenbr/206.html>
- Jakobson, R. Fant, G. y Halle, M. (1951-2) *Preliminars to Speech Analysis: the Distinctive Features and their Correlates*. Cambridge, Mass. The MIT Press
- Johansson, C., Sundberg, J., & Wilbrand, H. (1985). X-ray study of articulation and formant frequencies in two female singers. In *SMAC 83. Proceedings of the Stockholm Internat Music Acoustics Conf* (Vol. 1, pp. 203-218).
- Johnson, K. (2012). *Acoustic and Auditory Phonetics*, 3rd edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Kelso, J. S. (1995). *Dynamic patterns: The self-organization of brain and behavior*. MIT press.
- Kreiman, J., & Sidtis, D. (2011). *Foundations of voice studies: An interdisciplinary approach to voice production and perception*. John Wiley & Sons.
- Lahoz, J. M. (2013). Máster de Fonética y Fonología, CSIC-UIMP.
- Lane-Poole, S., & Gilman, A. (1896). *The story of the Moors in Spain*. G.P. Putnam's sons.
- Laver, J. (1994). *Principles of phonetics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lee, S. H., Kwon, H. J., Choi, H. J., Lee, N. H., Lee, S. J., & Jin, S. M. (2008). The singer's formant and speaker's ring resonance: a long-term average spectrum analysis. *Clinical and experimental otorhinolaryngology*, 1(2), 92-96.
- Lieberman, P. (1988). *Speech physiology, speech perception, and acoustic phonetics*. Cambridge University Press.

- Menaldi, M. C. A. J. (2002). *La voz patológica*. Ed. Médica Panamericana.
- Mendes, A. P., Brown Jr, W. S., Rothman, H. B., & Sapienza, C. (2004). Effects of singing training on the speaking voice of voice majors. *Journal of Voice*, 18(1), 83-89.
- Miller, R. (1986). *The structure of singing*. New York. Schirmer Books/Macmillan.
- Millhouse, T., Clermont, F., & Davis, P. (2002). Exploring the importance of formant bandwidths in the production of the singer's formant. *Proc. 9th Australian SST*. 373, 378.
- Nam, H., Mitra, V., Tiede, M., Hasegawa-Johnson, M., Espy-Wilson, C., Saltzman, E., & Goldstein, L. (2012). A procedure for estimating gestural scores from speech acoustics. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 132(6), 3980-3989.
- Peterson, G. E. y Barney, H. L. (1952). "Control methods used in a study of the vowels." *Journal of the Acoustical Society of America* 24, 175-184.
- Perelló, J., Guitart, E., Martínez-Fornés, S., & Pamias, J. A. (1982). *Canto-dicción: foniatría estética*. Editorial Científico-Médica.
- Piaget, J. (1976). *The child's construction of reality*. Wellingborough. Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Quilis, A. (1981). *Fonética acústica de la lengua española*. Ed. Gredos. Madrid.
- Raphael, L. J., Borden, G. J., & Harris, K. S. (2007). *Speech science primer: Physiology, acoustics, and perception of speech*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Ribera, J. (1927). *Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española*. Madrid. Voluntad.
- Ribera, J. (1970). *Music in ancient Arabia and Spain: being La música de las Cantigas*. Traducción por Eleonor Hague. New York. Da Capo Press.
- Romero, J. (1988). "Campos de dispersión auditivos de las vocales del castellano. Percepción de las vocales" *Estudios de fonética experimental*, núm. 3: 181-205.
- Sundberg, J. (1973). Observations on a professional soprano singer. *STL-QPSR*, 14(1), 14Å.
- Schmidt, R. A. (1975). "A schema theory of discrete motor skill learning". En *Psychological review*, vol. 82, núm. 4: 225.
- Sundberg, J. (1977). *The acoustics of the singing voice*. Scientific American.
- Sundberg, J., & Skoog, J. (1997). Dependence of jaw opening on pitch and vowel in singers. *Journal of Voice*, 11(3), 301-306.

- Sundberg, J. (2005). Articulatory interpretation of the “singing formant”. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 55(4), 838-844.
- Tosi, P. (1723). *Opinioni de'cantori antichi, e moderni; o sieno osservazioni sopra il canto figurato*. Traducido por John Galliard como *Observations on the Florid Song*. Bologna. Lelio dalla Volpe.
- Vennard, W. (1967). *Singing: the mechanism and the technic*. Carl Fischer, LLC.
- Von Helmholtz, H. (1912). *On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music*. Longmans, Green, and Company.
- Weiss, R., Brown Jr, W. S., & Moris, J. (2001). Singer's formant in sopranos: fact or fiction?. *Journal of Voice*, 15(4), 457-468.
- Winkler, R., Fuchs, S., Perrier, P., & Tiede, M. (2011). Biomechanical tongue models: An approach to studying inter-speaker variability. *Proceedings of Interspeech 2011*, 273-276.
- Watson, J. B. (1913). “Psychology as the Behaviorist Views it”. En *Psychological review*, vol. 101, núm. 2: 248-253.
- Zsiga, E. (2013). *The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology*. John Wiley & Sons.

ANEXO

Alumno	Tesitura	Intensidad segmento	F ₀ -Hz	F ₁ -Hz	F ₂ -Hz
AMujer11	Grave	59 dB	311 Hz	653 Hz	2389 Hz
AMujer11	Medio	71 dB	545 Hz	557 Hz	1713 Hz
AMujer11	Agudo	79 dB	622 Hz	638 Hz	1735 Hz
AMujer14	Grave	65 dB	299 Hz	510 Hz	2466 Hz
AMujer14	Medio	76 dB	524 Hz	546 Hz	1558 Hz
AMujer14	Agudo	84 dB	614 Hz	624 Hz	2010 Hz
CMujer11	Grave	71 dB	306 Hz	608 Hz	2122 Hz
CMujer11	Medio	83 dB	439 Hz	487 Hz	1785 Hz
CMujer11	Agudo	85 dB	859 Hz	862 Hz	1715 Hz
CMujer14	Grave	69 dB	266 Hz	382 Hz	2644 Hz
CMujer14	Medio	81 dB	464 Hz	487 Hz	1594 Hz
CMujer14	Agudo	82 dB	534 Hz	569 Hz	1575 Hz
IMujer11	Grave	61 dB	295 Hz	513 Hz	2056 Hz
IMujer11	Medio	77 dB	459 Hz	598 Hz	1860 Hz
IMujer11	Agudo	81 dB	600 Hz	666 Hz	1641 Hz
IMujer14	Grave	62 dB	349 Hz	377 Hz	1758 Hz
IMujer14	Medio	67 dB	466 Hz	486 Hz	1724 Hz
IMujer14	Agudo	80 dB	659 Hz	697 Hz	1786 Hz
CrHombre11	Grave	73 dB	246 Hz	391 Hz	1931 Hz
CrHombre11	Medio	71 dB	369 Hz	626 Hz	2080 Hz
CrHombre11	Agudo	80 dB	493 Hz	694 Hz	2030 Hz
CrHombre14	Grave	66 dB	130 Hz	354 Hz	2099 Hz
CrHombre14	Medio	68 dB	233 Hz	393 Hz	2109 Hz
CrHombre14	Agudo	73 dB	349 Hz	792 Hz	2049 Hz
DHombre11	Grave	76 dB	184 Hz	420 Hz	1835 Hz
DHombre11	Medio	84 dB	261 Hz	518 Hz	1903 Hz
DHombre11	Agudo	85 dB	369 Hz	549 Hz	1861 Hz
DHombre14	Grave	61 dB	195 Hz	394 Hz	2116 Hz
DHombre14	Medio	70 dB	277 Hz	368 Hz	2247 Hz
DHombre14	Agudo	69 dB	349 Hz	432 Hz	2065 Hz
NHombre11	Grave	75 dB	146 Hz	514 Hz	1997 Hz
NHombre11	Medio	77 dB	220 Hz	473 Hz	1779 Hz
NHombre11	Agudo	78 dB	261 Hz	615 Hz	1882 Hz
NHombre14	Grave	74 dB	164 Hz	455 Hz	2032 Hz
NHombre14	Medio	79 dB	349 Hz	425 Hz	1988 Hz
NHombre14	Agudo	80 dB	415 Hz	445 Hz	2003 Hz